

Казанский
федеральный
УНИВЕРСИТЕТ

"UZLUKSIZ TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUV: XORIJIY TAJRIBA, MUAMMO VA YECHIMLAR"

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLARI

RAQAMLI MADANIYAT VA RAQAMLI ETIKA INSON KAPITALINING MA'NAVYIY-AXLOQIY TARKIBIY QISMI SIFATIDA

Xudoyorova Z.O

NamDU mustaqil izlanuvchisi

XXI asrda inson kapitali tushunchasi faqatgina iqtisodiy foyda keltiruvchi bilim va ko'nikmalar yig'indisi bo'lishdan to'xtab, ko'proq ma'naviy-intellektual va axloqiy mazmun kasb etmoqda. Jamiyatning raqamlashishi ta'lim va mehnat bozoriga yangi talablarni qo'ymoqda: endilikda "raqamli savodxonlik" yetarli emas, balki "raqamli madaniyat" va "raqamli etika" insonning texnologik dunyodagi barqarorligini ta'minlovchi asosiy omilga aylandi.

Ushbu maqolada raqamli madaniyat va etikani shunchaki texnik ko'nikma emas, balki inson kapitalining ajralmas ma'naviy-axloqiy komponenti sifatida tahlil qilinadi.

Raqamli madaniyat bu zamonaviy madaniy tadqiqotlarda raqamli jamiyatga mos keladigan madaniyatning yangi bosqichini tasvirlash uchun ishlatiladigan atama bo'lib, uning asosiy xususiyatlari "raqamli iqtisodiyotda va analog iqtisodiyotni yengib o'tishda oldingi ijtimoiy asoslarning ifodasi sifatida"²⁹ ko'rinadi. Darhaqiqat, raqamli madaniyat - bu raqamli muhitda qulay hayot kechirish, jamiyat bilan o'zaro aloqada bo'lish va professional faoliyatda raqamli muammolarni hal qilish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qobiliyatini tavsiflovchi kompetensiyalar to'plami.

"Raqamli madaniyat" iborasi zamonaviy leksikonda mustahkam o'rnashib oldi. Faylasuf R. Gir tomonidan kiritilgan "raqamli madaniyat" atamasi bir nechta ma'noga ega³⁰.

Raqamli madaniyat o'zining asosiy qismida jamiyatni ma'lum bir davrda va ijtimoiy munosabatlarning ma'lum bir rivojlanish darajasida birlashtiruvchi qadriyatlar tizimi sifatida madaniyatning umumiy tushunchasiga mos keladi. Shubhasiz, raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyatning talqinlari raqamli madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Darhaqiqat, raqamli madaniyat - bu raqamli texnologiyalardan malakali foydalanish, onlayn muhitda xavfsiz muloqot qilish va raqamli jamiyatda muammolarni samarali hal qilish uchun zarur bo'lgan qadriyatlar, bilimlar, axloqiy meyorlar va ko'nikmalar to'plamidir. U hayotning ham virtual, ham jismoniy jihatlarini qamrab oladi, raqamli davrdagi fikrlash va xatti-harakatlarimizni belgilaydi.

Ba'zi ilmiy adabiyotlarda raqamli madaniyat tushunchasini "raqamli muhitda qulay hayot kechirish, jamiyat bilan o'zaro aloqada bo'lish va professional faoliyatda raqamli muammolarni hal qilish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qobiliyatini tavsiflovchi kompetensiyalar to'plami"³¹ sifatida ta'kidlashadi.

Mashhur tadqiqotchi D.V. Galkin raqamli madaniyatning beshta darajasini o'rganadi³²: moddiy daraja (raqamli qurilmalarning o'zi); funksional daraja (aloqani amalga oshiradigan ijtimoiy institutlar); ramziy daraja (dasturlash tili); aqliy daraja (shaxsiy munosabat va qadriyatlarning aksi bo'lgan raqamli qurilmalar va axborot bilan ishlash odatlari); va ma'naviy daraja ("milliy, millatlararo, etnik va mahalliy sharoitlarda ma'naviy qadriyatlar"ni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash tamoyillari).

Raqamli madaniyat aksiologik ma'noda, zamonaviy axborot jamiyatining raqamli kodlangan, texnik tizimlarda mujassamlangan va aloqa mexanizmlari orqali uzatiladigan qadriyatlar to'plamidir.

Raqamli madaniyatning shakllanish tarixini tushunish uchun ma'lum bir ogohlantirishlar bilan ishlatilishi mumkin bo'lgan bitta tasnif amerikalik tadqiqotchi D.S. Robertsonga tegishli

²⁹ Кузнецова Татьяна Федоровна Цифровизация и цифровая культура // Горизонты гуманитарного знания. 2019. №2, -С.96-102.

³⁰ Гир Ч. Цифровая контркультура // Гуманитарная информатика. 2004. №1, – С.50-71.

³¹ Современное образование: содержание, технологии, качество / Е. Г. Михайлова, А. А. Шехонин, О. В. Еливецова, О. Б. Егорова. – 2019. – Т. 1. – С. 20-23.

³² Галкин Д.В. Digital Culture: методологические вопросы исследования культурной динамики от цифровых автоматов до техно-био-тварей // Международный журнал исследований культуры. – 2012. – № 3. – С.15.

bo'lib, u quyidagi rivojlanish bosqichlarini (axborot inqiloblarini) taklif qildi: birinchisi tilning paydo bo'lishi bilan, ikkinchisi yozuvning ixtiro qilinishi bilan, uchinchisi bosmaxonaning paydo bo'lishi bilan va to'rtinchisi zamonaviy kompyuterlarning yaratilishi bilan belgilandi³³.

Zamonaviy raqamli madaniyat nisbatan kech rivojlanish mahsulidir – bu, birinchi navbatda, axborot siyosatining maxsus shakli bo'lib, uning paydo bo'lishi faqat jamiyat mavjudligining ma'lum bir bosqichida mumkin. Rivojlangan raqamli madaniyat shakli ma'lum bir tarixiy ketma-ketlikda sodir bo'ladigan va zamonaviy raqamli madaniy tizimning shakllanishida asosiy rol o'ynagan “ajralmas” zaruratni yaratadigan bir qator fundamental ijtimoiy-tarixiy o'zgarishlarning natijasidir.

Shunday qilib, jamiyatning raqamli madaniyatining shakllanishiga hissa qo'shgan bir qancha omillarni aniqlash mumkin.

1. Jamiyat axborot sohasining tarixiy evolyutsiyasi sezilarli ijtimoiy-texnik o'zgarishlarni keltirib chiqardi va ommaga ochiq bo'lgan axborot va bilim hajmining oshishiga olib keldi.

2. Bu jarayon axborotni yaratish, saqlash, himoya qilish va uzatish usullarini belgilovchi ma'lum tarixiy jihatdan aniqlangan texnologik tizimlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan birga keldi.

3. Axborot sohasi va uni qo'llab-quvvatlovchi texnologiyalarning rivojlanishi jamiyat uchun bir qator yangi axborot tahdidlarini keltirib chiqardi.

Raqamli madaniyat ijtimoiy tizimlarni saqlash va barqaror rivojlantirishda dominant omilga aylanib bormoqda. Shuni hisobga olgan holda, xalqaro miqyosda turli dasturlar ishlab chiqilmoqda va axborotni rivojlantirish muammolarini hal qilish uchun resurslar ajratilmoqda. Bunga misol sifatida YUNESKOning ommaviy axborot vositalari va axborot savodxonligini oshirish bo'yicha faoliyatini keltirish mumkin. Ushbu keng qamrovli konsepsiya YUNESKO tomonidan 2007-yilda taklif qilingan³⁴. YUNESKO dasturlari odamlarning nafaqat professional hayotlarida, balki kundalik hayotlarida ham axborotdan tanqidiy foydalanish ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishi kerak.

Raqamli madaniyatning asosiy elementlariga quyidagilarni kiritish mumkin: raqamli kompetensiyalar (axborot, qurilmalar va dasturlar bilan ishlash, ma'lumotlarni qayta ishlash va algoritmlarni tushunish ko'nikmalari); raqamli etika va odob-axloq qoidalari (onlayn muloqot qoidalari, maxfiylikni saqlash va boshqa odamlarning kontentini hurmat qilish); raqamli xavfsizlik (shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, xavflarni tushunish va axborotga tanqidiy munosabatda bo'lish), raqamli fikrlash (ish va hayotni optimallashtirish uchun texnologiyalardan (AI, ma'lumotlarni tahlil qilish) foydalanishga e'tibor qaratish, innovatsion yondashuv); muloqot (o'zaro ta'sir o'tkazish uchun raqamli kanallardan faol foydalanish, onlayn hamjamiyatlarni qurish).

Raqamli madaniyat - bu zamonaviy texnologik jamiyatda qulay va samarali yashash, ishlash va o'zaro ta'sir qilish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar, bilimlar va ko'nikmalar to'plamidir³⁵. U raqamli savodxonlik, onlayn etika, ma'lumotlar xavfsizligi va kundalik va professional muammolarni hal qilish uchun raqamli vositalardan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Darhaqiqat, raqamli madaniyat - bu insonning raqamli texnologiyalar, axborot va virtual muhit bilan o'zaro ta'sirini belgilovchi qadriyatlar, meyorlar, bilimlar va ko'nikmalar majmuidir. Soddaroq aytganda, bu faqat kompyuter yoki smartfondan foydalanishni bilish emas, balki raqamli dunyoda o'zini qanday tutish, ma'lumotni qanday qabul qilish va texnologiyalardan ezgu maqsadlarda foydalanish san'atidir.

Raqamli madaniyatning asosiy komponentlariga quyidagilarni kiritish mumkin: raqamli savodxonlik va ko'nikmalar (dasturiy ta'minot bilan ishlash, axborotni tahlil qilish, uzatish va himoya qilish qobiliyati); raqamli etika va xulq-atvor (onlayn aloqa standartlariga rioya qilish va

³³ Robertson D.S. The information revolution // Communication Research. – 1990. – Vol. 17. – No. 2. – Pp. 235-254.

³⁴ Медийно-информационная грамотность // Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iite.unesco.org/ru/mig/> (дата обращения: 01.03.2020).

³⁵ Захаров М.Ю., Старовойтова И.Е., Шишкова А.В. Цифровая культура – исторический этап развития информационной культуры общества//Вестник университета. 2020. № 5. С. 203.

netetikani tushunish); raqamli xavfsizlik (shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlik asoslarini tushunish; tanqidiy fikrlash (raqamli kontentning ishonchliligini baholash qobiliyati); innovatsiyalarga ochiqlik (tez o'zgarib borayotgan texnologiyalarga moslashishga tayyorlik).

Raqamli madaniyatning rivojlanishi jamiyat evolyutsiyasining tarixiy bosqichi bo'lib, to'liq raqamlashtirish sharoitida muvaffaqiyatli yashash uchun zarurdir.

Raqamli madaniyat bir nechta asosiy qatlamlardan iborat: texnik savodxonlik (Hard Skills) (qurilmalar va dasturiy ta'minot bilan ishlay olish qobiliyatidir, Kompyuter va mobil ilovalarni boshqarish, Bulutli texnologiyalar (Google Drive, iCloud) va raqamli vositalardan foydalanish); **axborot madaniyati** (axborot oqimi ichida yashash va uni saralash qobiliyati, mediasavodxonlik (feyk (yolg'on) xabarlarini haqiqiydan ajrata olish), tanqidiy fikrlash (Internetdagi har qanday ma'lumotni shubha ostiga olib, tekshirib ko'rish)), **raqamli etika va etiket (Netiquette)** (insonning virtual olamdagi xulq-atvori, ijtimoiy tarmoqlarda muloqot madaniyatiga rioya qilish, kiberbulling (internetdagi zo'ravonlik) ga yo'l qo'ymaslik va boshqalarning shaxsiy hududini hurmat qilish), kiberxavfsizlik madaniyati (raqamli "gigiyena" qoidalariga rioya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish (murakkab parollar, ikki bosqichli autentifikatsiya), fishing va boshqa kiber-firibgarliklardan ogoh bo'lish)

Nima uchun raqamli madaniyat muhim? Chunki zamonaviy mehnat bozorida raqamli madaniyati yuqori bo'lgan mutaxassislar qadrlanadi, raqamli madaniyat insonni axborot xuruji va internetga qaramlikdan asraydi hamda shaxsning raqamli izi (digital footprint) uning kelajakdagi obro'siga ta'sir qiladi. Falsafiy nuqtai nazardan, raqamli madaniyat — bu "texnologik dunyoda inson bo'lib qolish" demakdir. U texnikaning inson ustidan hukmronligiga yo'l qo'ymaydi, aksincha, texnikani inson kamolotiga xizmat qildiradi.

Endi tahlillarimizni raqamli etika muammosiga qaratamiz.

Raqamli texnologiyalarning kundalik hayotga keng kirib borishi yangi imkoniyatlar yaratadi, ammo ko'plab axloqiy muammolarni ham tug'diradi. Shaxsiy hayotni himoya qilish, texnologiyalardan teng foydalanishni ta'minlash, raqamli kamsitishning oldini olish va ijtimoiy barqarorlikni saqlash bilan bog'liq masalalar XXI-asrda falsafiy munozaralarning markaziga aylanib bormoqda.

Raqamli etika bu "texnologiyalarni yaratish, joriy etish va ulardan foydalanishga axloqiy va gumanistik qadriyatlarini integratsiyalashga intiladigan fanlararo soha"³⁶. Darhaqiqat, u falsafa, huquq, sotsiologiya, kompyuter fanlari va boshqa fanlarni birlashtiradi va paydo bo'layotgan muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuvni taklif qiladi. Masalan, "algoritmik tarafkashlik, maxfiylik tamoyillarining buzilishi va raqamli platformalarga tobora ortib borayotgan qaramlik"³⁷ shoshilinch e'tibor talab qiladigan muammolardan ba'zilaridir.

Ta'kidlash kerakki, raqamli davr inson hayotining barcha sohalarini, jumladan, o'rnatilgan axloqiy normalar, ijtimoiy qadriyatlar va fundamental axloqiy tamoyillarni tubdan o'zgartirdi. Tezkor texnologik taraqqiyot sharoitida raqamli etikaning falsafiy tahlili nafaqat muhim, balki huquqlar, erkinliklar va inson o'ziga xosligini saqlash uchun ham zarur bo'lib qolmoqda.

Raqamli etika³⁸ (shuningdek, axborot etikasi deb ham ataladi) axborotni yaratish, tashkil etish, tarqatish va ulardan foydalanish hamda jamiyatdagi inson xulq-atvorini tartibga soluvchi axloqiy meyorlar va axloqiy qoidalar o'rtasidagi munosabatlarga qaratilgan axloqning bir sohasi sifatida ta'riflanadi.

Raqamli etikaning falsafiy mohiyati texnologik taraqqiyot kontekstida an'anaviy axloqiy qadriyatlarini (erkinlik, qadr-qimmat, adolat) qayta ko'rib chiqishda yotadi. U odamlar, sun'iy intellekt va ma'lumotlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi, raqamli muhitni insonparvarlashtirishni ta'minlaydi, shaxsiy hayotni va konstruktiv o'zaro ta'sirlarni himoya qiladi, jamiyatning insonparvarlikdan chetlashtirilishining oldini oladi.

Darhaqiqat, raqamli etika asosan bizning onlayn yoki raqamli texnologiyalardan

³⁶ Алексеева М.В., Рокотянская А.А. Социально-философские аспекты цифровой этики: вызовы, перспективы и значение в эпоху технологического прогресса // Научный альманах стран Причерноморья, 2025. №11(4), -С.8.

³⁷ Иванов А.А. Цифровая этика и право // Закон, 2021. №4, -С.68.

³⁸ <https://participationpool.eu/resource-category/digital-participation/digital-rights/digital-ethics/>

foydalangandagi xatti-harakatlarimiz bilan bog'liq. Ya'ni, raqamli etika bizning onlayn muloqot qilishimiz, boshqalarga qanday munosabatda bo'lishimiz, o'zimizni qanday tasvirlashimiz va o'zimizni himoya qilishimiz bilan bog'liq. Biroq, raqamli etika raqamli texnologiyalarni axloqiy jihatdan yaratish uchun umumiy tamoyillar to'plami sifatida ham qaralishi kerak.

Raqamli etikaning falsafiy jihatlari bizga raqamli texnologiyalardan foydalanish bizning shaxsiyatimizga, munosabatlarimizga, umuman jamiyatimizga va dunyoni tushunishimizga qanday ta'sir qilishini tushunishga yordam beradi. Ular bizga so'z erkinligi, shaxsiy hayotning qadri, raqamli dunyodagi kamsitish va tengsizlik, shuningdek, sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning inson faoliyatiga ta'siri masalalari haqida mulohaza yuritish imkonini beradi. Shunday qilib, raqamli etikaning falsafiy jihatlari nafaqat muhim, balki raqamli texnologiyalardan ongli va axloqiy jihatdan foydalanish hamda ulardan jamoat manfaatlarida samarali foydalanishni tartibga solish uchun ham zarurdir.

Aytish kerakki, raqamli texnologiyalar yangi voqelikni shakllantirmoqda, qadr-qimmat, ijtimoiy adolat va shaxsiy javobgarlik tushunchalarini qayta shakllantirmoqda. Ular nafaqat shaxslarning bir-biri bilan o'zaro munosabatini o'zgartiradi, balki sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan tizimlar va narsalar internetidan foydalanish bilan bog'liq murakkab axloqiy savollarni ham ko'taradi.

Texnologiya misli ko'rilmagan qulaylik va samaradorlikni taqdim etsa-da, u ma'lumotlar maxfiyligi, raqamli tengsizlik, dezinformatsiya va ijtimoiy manipulyatsiya kabi xavflarni ham keltirib chiqaradi. Bu qiyinchiliklar raqamli etikani rivojlantirishni fan, siyosat va jamoatchilik uchun ustuvor vazifaga aylantiradi. Masalan, "sun'iy intellektdan foydalanish allaqachon algoritmik xatolar uchun javobgarlik, ma'lumotlarga tarafkashlikning oqibatlari va avtomatlashtirilgan tizimlarni ishlab chiqishda shaffoflikka ehtiyoj borligi"³⁹ haqida savollar tug'dirmoqda.

Raqamli etika bo'yicha falsafiy yondashuv bizga texnologiyalarning global jamiyatga qanday ta'sir qilishini tuzish va tahlil qilish imkonini beradi⁴⁰. Masalan, sun'iy intellekt va genetik muhandislik texnologiyalari faol ravishda joriy etilayotgan tibbiyot sohasida bemorlar ma'lumotlaridan foydalanishni axloqiy jihatdan tartibga solish, yangi texnologiyalarga kirishda tengsizlik xavfini minimallashtirish va inson tanasiga ruxsat etilgan aralashuv chegaralarini belgilash zarurati mavjud.

Bundan tashqari, texnologiyalar demokratiyalashtirish salohiyatini ham, jamiyatning beqarorlashuvi xavfini ham oshirishda davom etmoqda⁴¹. Masalan, axborotga kirishning kengayishi inson huquqlarini amalga oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ijtimoiy media algoritmlari esa individual foydalanuvchilarning izolyatsiyasi va kamsitilishini kuchaytirishi mumkin. Bunday jarayonlarni falsafiy tushunish bizga raqamli tartibga solishning maqsadlari nima bo'lishi kerakligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Raqamli etikaning muhim jihati maxfiylik masalasidir. Ijtimoiy tarmoqlar, yuzni aniqlash tizimlari, narsalar interneti va ma'lumotlarni to'plash ilovalari kabi zamonaviy texnologiyalar murakkab muammolarni keltirib chiqaradi. Bir tomondan, ular qulaylik va o'zaro ta'sirning yangi usullarini taklif qiladi, ammo boshqa tomondan, ular shaxsiy erkinlik va avtonomiya kabi asosiy inson huquqlariga tahdid soladi⁴².

Raqamli etikaning falsafiy tushunchasi nafaqat raqamli transformatsiyaning xavflarini aniqlabgina qolmay, balki ularni yengib o'tish yo'llarini ishlab chiqish imkoniyatini ham beradi. Bu insoniyatga nafaqat potensial tahdidlarning oldini olish, balki kelajakning adolatli jamiyatini qurishga yordam beradigan ijodiy va barqaror maqsadlarga erishish uchun texnologiyalardan

³⁹ Харитоновa Ю.С., Савина В.С., Паньини Ф. Предвзятость алгоритмов искусственного интеллекта вопросы этики и права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. №53, -С.488–515.

⁴⁰ Бурнашев Р.Ф. Философский анализ концепции информационного общества // Научный вестник Наманганского государственного университета, 2023. №9, -С.194–202.

⁴¹ Соколов Ю.И. Риски человека в цифровую эпоху // Проблемы анализа риска, 2021. №18(2), -С.72–87.

⁴² Бурнашев Р.Ф. Анализ роли и места личности в информационном пространстве // Universum: общественные науки. 2023. №10, -С21–26.

foydalanish imkoniyatini ham beradi ⁴³.

Raqamli etika shunchaki falsafaning nazariy jihati emas, balki jamiyatning yuqori texnologiyali dunyoning qiyinchiliklariga adolatli va mas'uliyatli tarzda moslashishiga yordam beradigan amaliy zaruratdir ⁴⁴. Faqat fanlararo o'zaro ta'sirni rivojlantirish, samarali huquqiy va axloqiy normalarni yaratish va kelajak avlodlarni tarbiyalash orqali texnologik taraqqiyot va jamiyat farovonligi o'rtasida uyg'unlikka erishish mumkin.

Biz axloq raqamli transformatsiyaning markaziy o'rin tutadi, deb hisoblaymiz. Yevropa Komissiyasi ta'kidlaganidek, har qanday raqamli va sun'iy intellekt tizimlari quyidagilarni saqlab qolishi va targ'ib qilishi kerak: insoniy faoliyatga hurmat; maxfiylik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va ma'lumotlarni boshqarish; adolatlilik; individual, ijtimoiy va ekologik farovonlik; shaffoflik; hisobdorlik va nazorat.

Ushbu tadqiqotning maqsadlaridan biri raqamli etikaning ahamiyatini va uning yoshlarga yo'naltirilgan raqamli transformatsiya kelajagiga ta'sirini ochib berishdir.

Raqamli etika yoki elektron etika raqamli sohada shaxslar, tashkilotlar va hukumatlarning axloqiy xatti-harakatlari va majburiyatlarini tartibga soluvchi axloqiy tamoyillar va standartlarni anglatadi⁴⁵. Bu adolat, shaffoflik, maxfiylik, xavfsizlik va texnologiyalarning shaxslar va umuman jamiyatga ta'sirini hisobga oladi.

Raqamli etikaning asosiy prinsiplari. Xalqaro ilmiy hamjamiyat va faylasuflar (xususan, Luchano Floridi) raqamli etikaning 4 ta asosiy ustunini belgilab bergan. Jumladan, zarar yetkazmaslik (Non-maleficence) (texnologiyalar shaxsiy hayot daxlsizligini buzmasligi, kiberhujumlar yoki diskriminatsiya (kamsitish) uchun vosita bo'lmasligi kerak); ezgulik (Beneficence) (raqamli ishlanmalar insoniyat farovonligiga, atrof-muhitni asrashga va ijtimoiy adolatga xizmat qilishi shart); avtonomiya (Autonomy) (inson algoritmlar tomonidan boshqarilmasligi, o'z qarorlarini erkin qabul qilish huquqini saqlab qolishi kerak (masalan, reklama manipulyatsiyasidan himoya); adolat (Justice) (raqamli imkoniyatlar barcha uchun teng bo'lishi va "raqamli uzilish" (digital divide) bartaraf etilishi lozim).

Xo'sh bugungi kunda raqamli etikaning dolzarb ilmiy muammolari nimalardan iborat?

Sun'iy intellekt etikasi (AI Ethics). Sun'iy intellekt (SI) etikasi — bu SI tizimlarini loyihalash, ishlab chiqish va qo'llash jarayonida inson huquqlari, xavfsizligi va axloqiy meyorlariga rioya qilinishini o'rganuvchi sohadir. U inson kapitalini rivojlantirishning ajralmas qismi hisoblanadi, chunki texnologiyaning axloqiy chegaralarini belgilash — insonning texnologik dunyodagi suverenitetini saqlab qolish demakdir. Bu sohada asosiy muammo — **"Qora quti" (Black box)** effektidir. Algoritm qanday qaror qabul qilganini inson tushuntirib bera olmaydi. Raqamli etika SI qarorlari uchun kim mas'ul ekanini (dasturchimi, foydalanimi yoki mashina?) tadqiq etadi.

Stiven Xoking fikricha, *"Sun'iy intellekt insoniyatning eng katta yutug'i va shu bilan birga eng katta xavfi bo'lishi mumkin. Agar biz uni etika bilan jilovlamasak, u inson irodasini siqib chiqaradi"*⁴⁶.

Mashina axloqiy subyekt bo'la oladimi? Falsafiy jihatdan SI "ong"ga ega emas, demak unda "vijdon" tushunchasi yo'q. Shu bois, SI faqat inson tomonidan berilgan axloqiy ramkada ishlashi kerak. Mark Koyekelberg ta'kidlashicha, "SI etikasi mashinalarni qanday qilib axloqli qilish haqida emas, balki insonlar mashinalar bilan qanday qilib axloqli munosabatda bo'lishi haqidadir".

Inson kapitalini rivojlantirishda SI etikasi quyidagi rolni o'ynaydi: **Intellektual immunitet** (Ta'lim tizimida SI etikasini o'rgatish orqali yoshlarda algoritmik manipulyatsiyalarga (Deepfakes, algoritmik tanlovlar) nisbatan qarshilik shakllantiriladi) hamda **Etik dizayn ko'nikmasi** (Kelajak mutaxassislari nafaqat kod yozishi, balki ushbu kodning ijtimoiy oqibatlarini ham hisobga olishi kerak). Shuni aytish mumkinki, raqamlashgan jamiyatda SI — bu dvigatel bo'lsa, etika — uning

⁴³ Мукин В.А., Плясунова Е.С. Философия в условиях цифровизации общества // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2024. №67(1), -С.76.

⁴⁴ Шляпников В.В. Цифровые технологии и цифровая этика // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. 2021. №53(4), -С.5.

⁴⁵ https://smowl.net/en/blog/digital-ethics/#elementor-toc_heading-anchor-0

⁴⁶ Хокинг, С. Краткие ответы на большие вопросы / С. Хокинг; пер. с англ. С. Бавина. – Москва : Эксмо, 2019. – 256 с.

tormoz va rul tizimidir. Tormozi bo'lmagan mashina qanchalik tez bo'lmasin, u halokatga mahkum.

Katta ma'lumotlar (Big Data) va maxfiylik. Shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va ulardan tijoriy maqsadlarda foydalanish axloqiy jihatdan qanchalik to'g'ri?

“Katta ma'lumotlar” (Big Data) va “Maxfiylik” (Privacy) o'rtasidagi munosabat zamonaviy raqamli falsafa va axborot etikasining eng murakkab nuqtalaridan biridir. Bir tomondan, Big Data inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy jarayonlarni prognoz qilish uchun ulkan imkoniyatlar ochib bersa, ikkinchi tomondan, shaxsning xususiy hayoti daxlsizligiga tahdid soladi.

Falsafiy nuqtai nazardan, bu yerda **“Xavfsizlik va rivojlanish vs Maxfiylik”** ziddiyati yuzaga keladi. Inson qulaylik va xizmatlardan foydalanish evaziga (masalan, bepul ijtimoiy tarmoqlar yoki navigatsiya) o'z shaxsiy ma'lumotlarini “to'lov vositasi” sifatida topshiradi.

Klayv Hambi ta'kidlashicha, “ma'lumot — bu yangi neft. Ammo neftdan farqli o'laroq, ma'lumot insonning raqamli qiyofasidir va uning nazoratsiz ishlatilishi shaxs erkinligini cheklaydi”⁴⁷.

Garvard professori Sh.Zuboff ta'kidlaganidek, Big Data inson xulq-atvorini bashorat qilish va unga ta'sir o'tkazish uchun ishlatiladigan xomashyoga aylandi. Ya'ni, “Biz endi mijoz emasmiz, biz — xomashyomiz. Bizning tajribamiz o'g'irlanib, sotiladigan bashoratlar mahsulotiga aylantirilmoqda”⁴⁸.

Hatto ma'lumotlar “anonimlashtirilgan” bo'lsa ham, Big Data algoritmlari turli manbalardagi mayda izlarni birlashtirib, shaxsning kimligini 99% aniqlik bilan qayta tiklashi mumkin. Bu inson kapitalining “raqamli himoyasi”ni zaiflashtiradi.

Katta ma'lumotlar asosida SI inson haqida oldindan xulosa chiqarishi mumkin (masalan, bank krediti berishda yoki ishga qabul qilishda). Bu insonning “o'zgarish va yangilanish” huquqini cheklaydi, chunki algoritm uni faqat “o'tmishdagi ma'lumotlari” asosida baholaydi.

Inson kapitalini himoya qilish uchun Big Data muhitida quyidagi “raqamli etika” qoidalari joriy etilishi shart: Privacy by Design (Loyihaviy maxfiylik) (Texnologiya yaratilayotgan bosqichdayoq ma'lumotlar himoyasi tizimning ajralmas qismi bo'lishi kerak); ma'lumotlar minimalizmi (faqat kerakli bo'lgan ma'lumotni to'plash va maqsadga erishilgach, uni o'chirish; xabardor qilingan rozilik (Informed Consent) (foydalanuvchi o'z ma'lumotlari qanday va nima maqsadda ishlatilishini to'liq tushunishi va bunga ixtiyoriy rozi bo'lishi). Zero, “raqamli asrda maxfiylik — bu yashirinish emas, balki o'z ma'lumotlaringni boshqara olish huquqidir”⁴⁹.

G.Kasparov bu fikrni “Agar yashiradigan narsang bo'lmasa, maxfiylik senga kerak emas” degan noto'g'ri qarashga (Nothing to Hide argument) raddiya sifatida ishlatadi. Shuningdek, bu yerda Garri Kasparovning raqamli erkinlik va maxfiylik haqidagi fikri “Avast” kompaniyasining xavfsizlik bo'yicha elchisi (Security Ambassador) sifatidagi ma'ruzalarida va kiberxavfsizlikka bag'ishlangan maqolalarida markaziy o'rin tutadi.

O'zbekistonda “Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida”gi Qonun⁵⁰ va raqamli transformatsiya strategiyalari doirasida Big Data bilan ishlashda inson manfaatlari ustuvorligi belgilangan. Ta'lim tizimida yoshlarga o'z “raqamli izi”ni boshqarishni o'rgatish inson kapitalining xavfsizligini ta'minlaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Big Data - bu qudratli qurol. Undan inson kapitalini rivojlantirishda foydalanish uchun “raqamli etika” va “ma'lumotlar suvereniteti” tamoyillariga qat'iy rioya qilinishi zarur.

Ilmiy doiralarda raqamli etika “raqamli gumanizm” konsepsiyasi bilan uzviy bog'lanadi. Unga ko'ra, texnologiyalar inson uchun yaratilishi kerak, aksincha emas; insonning ijodiy salohiyati algoritmlardan ustun turishi lozim; raqamli makonda ham real hayotdagi axloqiy

⁴⁷ Coelckelbergh, M. *AI Ethics*. – MIT Press, 2020.

⁴⁸ Zuboff, Sh. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. – New York: PublicAffairs, 2019.

⁴⁹ Kasparov, G. (2019). *Security, Privacy, and the Future of the Digital World*. Avast Security Ambassador Insights. [Электрон ресурс]. URL: <https://www.avast.com/blog/kasparov-privacy-control> (Мурожаат санаси: 16.03.2026).

⁵⁰ Ўзбекистон Республикасининг 02.07.2019 йилдаги “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги ЎРҚ-547-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/4396419>

meyorlar amal qilishi shart.

“Etika texnologiyaning to‘xtatuvchisi emas, balki uning to‘g‘ri yo‘nalishda harakatlanishini ta‘minlovchi rulidir”⁵¹. Ushbu fikr zamonaviy raqamli etika va sun‘iy intellekt falsafasining eng taniqli vakili, Oksford universiteti professori Luchano Floridi (Luciano Floridi)ga tegishli. Bu metafora (etika — rul sifatida) uning asarlarida texnologiya va axloq o‘rtasidagi munosabatni tushuntirish uchun markaziy o‘rin tutadi.

Professor L.Floridi ushbu asarida va o‘zining ko‘plab ilmiy maqolalarida (masalan, “Etica some design”) etikani texnologiyani cheklash vositasi emas, balki uni jamiyat uchun foydali va xavfsiz yo‘nalishga soluvchi “konstruktiv loyihalash vositasi” (design tool) sifatida talqin qiladi.

L.Floridining fikriga ko‘ra, texnologiya — bu dvigatel, u juda tez harakat qiladi va kuchga ega. Etika — bu tormoz emas (ya‘ni rivojlanishni to‘xtatmaydi), balki rul (steering wheel). U innovatsiyalarni inson qadr-qimmatini va ijtimoiy ezigulik tomon yo‘naltiradi.

Raqamlashtirish jarayonida axloqiy meyorlarni joriy etish iqtisodiy o‘shishni sekinlashtirmaydi, aksincha, inson kapitalining xavfsiz va barqaror rivojlanishini kafolatlaydi.

Demak, raqamli etika — inson kapitalining ma‘naviy poydevoridir. Malakali mutaxassis (dasturchi, iqtisodchi, o‘qituvchi) nafaqat texnologiyani bilishi, balki uning ijtimoiy va axloqiy oqibatlarini ham anglashi zarur.

Aytish mumkinki, zamonaviy postindustrial jamiyatda inson kapitali tushunchasi faqatgina texnik ko‘nikmalar (hard skills) va iqtisodiy samaradorlik kategoriyalari bilan cheklanib qolmay, balki chuqur aksiologik (qadriyatshunoslik) mazmun kasb etmoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida inson kapitalining ma‘naviy-axloqiy tarkibi raqamli madaniyat va raqamli etika fenomenlari orqali yangi ontologik maqomga ega bo‘lmoqda.

Raqamli madaniyat — bu insonning axborotlashgan borliqdagi faoliyat usuli bo‘lib, u shaxsning texnologiyalar bilan integratsiyalashuv darajasini belgilaydi. Falsafiy jihatdan bu jarayon insonning “raqamli o‘zligi” (digital identity) shakllanishiga olib keladi.

Raqamli madaniyat inson kapitalining tarkibiy qismi sifatida quyidagi funksiyalarni bajaradi: birinchidan, gnoseologik funksiya. Bunda axborot oqimini saralash va mantiqiy qayta ishlash orqali bilimlarning sifatini ta‘minlaydi. Ikkinchidan, kommunikativ funksiya. Bunda virtual makonda ijtimoiy kapitalni shakllantirish va tarmoqli hamkorlik madaniyatini belgilaydi. Shu bois, “biz axborot muhitida nafaqat asboblarni boshqaramiz, balki ushbu muhitning o‘zgarishi orqali o‘z mohiyatimizni ham qayta quramiz”⁵².

Agar texnologiya “imkoniyat”ni ifodalasa, raqamli etika ushbu imkoniyatning “chegarasi” va “yo‘nalishi”ni belgilovchi ma‘naviy mezonidir. Inson kapitali rivojida raqamli etika shunchaki qoidalar to‘plami emas, balki intellektual suverenitetni saqlash mexanizmidir.

Ilmiy tahlil raqamli etikaning inson kapitalidagi rolini uchta asosiy yo‘nalishda ko‘rsatadi. Birinchi yo‘nalishda, axloqiy mas‘uliyat. Sun‘iy intellekt va algoritmlar qaror qabul qilish jarayonini egallayotgan davrda insonning tanlov erkinligini (autonomy) saqlab qolishi. Ikkinchi yo‘nalishi, raqamli gumanizm. Texnologiyalarni inson manfaatlariga bo‘ysundirish va “texnologik begonalashuv” (technological alienation) hodisasining oldini olish. Uchinchi yo‘nalish, ma‘naviy immunitet. Destruktiv axborot oqimlari va kiber-tahdidlarga qarshi ichki axloqiy barqarorlik.

Yuqoridagi tahlillardan kelib aytish mumkinki, inson kapitalining sifati raqamli madaniyat va etikaning o‘zaro sinergiyasiga bog‘liq. Raqamli etikasiz raqamli madaniyat — bu maqsadsiz va xavfli texnologiyadir. Raqamli madaniyatsiz raqamli etika esa — zamon bilan hamnafas bo‘lmagan nazariyadir.

Raqamli etika va uning zamonaviy dunyodagi roli haqidagi mulohazalarimizni davom ettirib, shuni ta‘kidlash kerakki, ushbu masalalarni falsafiy tushunish bizga nafaqat hozirgi muammolarni, balki texnologiyalarni joriy etishning uzoq muddatli oqibatlarini ham ko‘rib chiqish imkonini beradi. Raqamlashtirish keltirib chiqaradigan asosiy tahdidlardan biri ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikning chuqurlashishidir. Yaxshi niyat bilan yaratilgan texnologiyalar jamiyatning turli qatlamlari o‘rtasida foydani notekis taqsimlashi, qutblanish va ijtimoiy adolatsizlikni yanada kuchaytirishi mumkin.

⁵¹ Floridi, L. (2018). *Soft Ethics and the Governance of the Digital*. Philosophy & Technology, 31(1), 1-8.

⁵² Floridi, L. (2018). *Soft Ethics and the Governance of the Digital*. Philosophy & Technology, 31(1), 1-8.

Yuqoridagi tahlillardan kelib aytish mumkinki, inson kapitalining sifati raqamli madaniyat va etikaning o‘zaro sinergiyasiga bog‘liq. Raqamli etikasiz raqamli madaniyat — bu maqsadsiz va xavfli texnologiyadir. Raqamli madaniyatsiz raqamli etika esa — zamon bilan hamnafas bo‘lmagan nazariyadir.

Bugungi kunda O‘zbekistonning strategik taraqqiyot modellarida (jumladan, ma’naviy tarbiya konsepsiyalarida) raqamli etika inson kapitalining “innovatsion filtri” sifatida talqin etilmoqda. Bu filtr jamiyatga kirib kelayotgan texnologik yutuqlarni milliy qadriyatlar va umuminsoniy axloq mezonlari asosida saralash imkonini beradi. Raqamli madaniyat va etika inson kapitalining “yumshoq kuchi” (soft power) bo‘lib, u texnologik jarayonlarni gumanitarlashtirishga xizmat qiladi. Ma’naviy-axloqiy jihatdan barkamol raqamli avlodni shakllantirish — raqamli iqtisodiyotning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorligini ta’minlovchi eng muhim omildir.

KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

G'ofurova M. <i>BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O., QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH</i>	65
Mamajonov Sh.A. <i>TALABALARGA EKOLOGIK BILIMLARNI SINGDIRISHDA - FANLARARO INTEGRASIYANING O'ZIGA XOS JIHATLARI</i>	68
Oxunova D.Q. <i>PEDAGOGIK MAHORAT DARSLARIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY BILIMLARNI KOGNITIV IDROK ETISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION YONDASHUVLAR</i>	72
Jumayeva O.Q. <i>PEDAGOGLARDA KASBIY-PEDAGOGIK KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI</i>	76
Djalalov B.B., Tojiboyeva O.M. <i>AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING REFLEKSIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH</i>	80
Aminjonova M. A., Tojiboyeva O.M., Esonova K.M. <i>OLIY TA'LIM TALABALARIDA TANQIDIY FIKRLASH KO., NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO., LLARI</i>	83
Rafikova D.Q., Rashidov N.N. <i>TALABALARNING MODULYOR-KREDIT TIZIMIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI BILAN ISHLAB CHIQUISHNI MAKULOTLI ISHLAB CHIQUISH.</i>	86
Эрназаров Г.Н. <i>МОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ</i>	89
Norboyeva N.O. <i>PEDAGOG SHAXSIDA KASBIY MUHIM SIFATLAR: MA "NAVYI-MA" RIFIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR</i>	95
Xudoyorova Z.O <i>TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INSON KAPITALI TRANSFORMATSIYASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI</i>	101
Ashurova O.A. <i>PEDAGOG MUTAXASSISLARDA EKOLOGIK TARBIYA VA U ASOSIDA EKOESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH</i>	108
Xudoyorova Z.O <i>RAQAMLI MADANIYAT VA RAQAMLI ETIKA INSON KAPITALINING MA'NAVYI-AXLOQIY TARKIBIY QISMI SIFATIDA</i>	114
Mexmonaliyev Sh.N <i>BO'LAJAK O., QITUVCHILARNI MA "NAVYI-AXLOQIY QADRIYATLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING TARBIYAVIY AHAMIYATI</i>	114
Marayimova K.I. <i>BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENTLIKNI TAKOMILLASHTIRISHDA MUZEY EKSKURSIYALARI INNOVATSION YONDASHUV SIFATIDA</i>	118
Saydullayeva A.R. <i>BO'LAJAK PEDAGOGLARDA GENDER MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY YONDASHUV SIFATIDA</i>	125
O'rinova N.M. Muxammadjonova M.I.	129